

ТЕАТР РЕЖИССУРАСИ ВА МИЛЛИЙ МАЪНАВИЯТ

Исмоилов Анвар Хамдамжонович

ЎзР ФА Санъатшунослик институти бўлим мудирини, санъатшунослик фанлари бўйича PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417963>

Аннотация. Мақолада ёшлар онгида миллий маънавиятни шакллантиришида санъатнинг, айниқса, театрнинг ўрни хусусида сўзланади. Республика ёш томошабинлар театрнинг режиссёр Олимжон Салимов томонидан саҳналаштирилган “Дискотека” спектаклидаги режиссёрлик изланишлари устида мулоҳаза юритилади.

Калим сўзлар: миллий маънавият, режиссёр, актёр, замонавийлик, глобаллашув.

Аннотация. В статье ведется речь о значении искусства, особенно, театра в формировании национальной духовности в сознании молодежи. Рассматривается и анализируется режиссерские поиски в спектакле «Дискотека» режиссера Алимджана Салимова, поставленный в Республиканском театре юного зрителя.

Ключевые слова: национальная духовность, режиссёр, актёр, современность, глобализация.

Annotation. The article is talking about the importance of art, particularly theater in the formation of the national spirit in the minds of young people. Reviews and analyzes the director's quest to play “Disco” directed Alimdjana Salimov, staged at the National Youth Theatre.

Key words: national spirituality, director, actor, modernity and globalization.

Ёш авлод онгида миллий маънавиятни шакллантириш – бугунги куннинг энг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Глобаллашув жараёни оқибатида юзага келаётган мафкуравий ва ғоявий таҳдид ёшлар онг-у шуурида мафкуравий иммунитет ҳамда миллий маънавиятни ҳосил қилиш ва шакллантиришга, қалбида ватанпарварлик, инсонпарварлик, тинчлик туйғуларини юзага келтиришга ундапти.

Бу борада санъатнинг, хусусан, театр санъатининг ўрни беқиёс. Чунки айнан сахна асари орқали томошабин билан бевосита мулоқотга киришиш, уларни қийнаётган муаммоларга ечим кўрсатиш, юксак ғояларни қалбларига жойлаш мумкин. Республика Ёш томошабинлар театри қарийб тўқсон йилдан буён ана шу масалада хизмат қилиб келмоқда.

Мустақиллик йилларида ушбу театр сахнасида тарбиявий асарлар яратишда Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби, режиссёр Олимжон Салимовнинг режиссёрлик ишлари яққол кўзга ташланади.

О.Салимов ушбу театр сахнасида “От йиғлаган томонда” (муаллиф Т.Мурод), “Ўрмон машмашаси” (С.Сирожиддинов), “Учар табиб” (Ж.Б.Мольер), “Сехрли қоп” (О.Салимов), “Боз масхарабоз” (О.Салимов), “Адвокатлик осонми?” (А.Авлоний), “Турна патлари” (Д.Киносито), “Икки мўъжиза” (К.Гоцци), “Дала сайли” (Ф.Аррабал), “Алихўжа-Хўжаали” (Мольер; Ш.Бошбеков), “Дискотека” (Ш.Ризаев) сингари спектаклларни саҳналаштирди. О.Салимов режиссурасининг ўзига хос жиҳати унинг спектакларида ўзбек халқ анъанавий томошаларига хос бўлган хусусиятлар ҳамда замонавийлик мавжудлигида кўринади. Шунингдек унинг режиссураси юксак эътиқоди ва ёрқин томошавийлиги билан ажралиб туради. “Театр ичидаги театр” усулини моҳирона қўллайди. Унинг қаҳрамонлари томошабинга тўғридан-тўғри муружаат қилади, шу орқали

томошабинни спектаклнинг бевосита иштирокчисига айлантиради. У ўз спектакларида масхарабозлар ўйини, пластик ҳаракатлар, турли рақслардан унумли фойдаланади, шунингдек, метафора, гротеск, аллегорияларга ўрин беради. Асардаги образларнинг ички руҳиятига чуқур ёндашади. У жўнгина бир сюжет асосида сахнада ақл бовар қилмайдиган оламни вужудга келтира олади. Саҳналаштирилган ҳар бир спектаклнинг муҳити “режиссёр томонидан тасвирий, чироқ ва пластик ечими аниқ ва узвий ҳолда яратилади, унда реал ва ассоциатив, ҳаётийлик ва шартлилик уйғунлашиб, спектаклнинг мураккаб жиҳатини юзага келтиради” [2; 80].

Булардан ташқари, О.Салимов даврнинг ўзгаришларини, дунёда рўй бераётган янгиликларни аниқ ҳис этиб, уларга нисбатан ўз спектаклари орқали муносабат билдиради, уларни аниқ мақсадга бирлаштира олади. Шунинг учун ҳам унинг спектакларининг ҳар бир намоёишида янги қирраларни пайқаш мумкин. Шунингдек, спектакларда “образларнинг ташқи кўриниши оғзаки айtilган сўзлардан кўра кўпроқ гапиради. Уларда янги бадий тафаккур ўзига хослик ва пластик тилнинг таъсирчанлигида ифодаланади” [3; 12].

Олимжон Салимов долзарб масалаларни ўз режиссёрлик ишлари орқали талқин этишга ҳаракат қилади. Айниқса, бугунги кун ёшларининг ўй-хаёллари, қарашлари, дардлари, орзу-интилишлари, олдига кўяётган юксак мақсадларини сахнада ифодалаш, уларнинг йўлда учрайдиган турли муаммолар, тўсиқлар, зиддиятларни енгиб ўтиш ҳамда сабрли ва иродали бўлишга ўргатиш, уларга маънавий озуқа бериш ушбу режиссёрнинг асл мақсади ҳисобланади. Шунингдек, унинг фикрича, “театр ўзининг ёш томошабинлари олдига саволлар қўйишга, уларга жавоблар излашга, уни топишга, фикрлашга ундамоғи керак” [4; 7].

Мамлакатимизнинг ҳар бир соҳаси замон билан олға интилиши ҳамда ўзгаришлар натижасида вужудга келувчи муаммоларни оқилона ҳал қилиши зарурлиги ҳеч кимга сир эмас. Театр давр маҳсули ва у ҳам бошқа соҳалар сингари ҳозирги куннинг долзарб масалаларини назардан четда қолдирмаслиги керак. Бугунги кун эса давр билан ҳамнафас яшаётган, оддий халқни эзгу мақсадлар сари чорлайдиган, ҳалоллиги, фидойилиги, меҳнатсеварлиги, ватанпарварлиги билан ўрناк бўладиган, интилишлари йўлида юзага келувчи турли муаммолар ва тўсиқларни тўғри фикр юритиб, сабр билан енгиб ўтадиган иродали замондошларимизни сахнага олиб чиқишни талаб қиляпти. Бу, айниқса, ёш томошабинлар театри учун муҳим. Чунки айнан ёшлар мамлакатимизнинг нурли келажаги ҳисобланади.

Шухрат Ризаев қаламига мансуб “Дискотека” асарида ана шу замондош ёшларимизнинг юксак орзу-интилишлари тилга олинган. Пьеса икки қисмли шоу-спектакль шаклида ёзилган бўлиб, унда дискотека ёш йигит ва қизлар учун нафақат ўйин-кулги ва рақс майдони, балки ўз муаммоларини ҳал қилиш учун зарур бўлган ўзига хос томошагоҳга айланади.

Асарда кўтарилган мавзу икки оиланинг тақдири ва ҳаёти кўрсатилган ҳолда очиб берилган. Ушбу икки оила турлича бўлган турмуш тарзига ва қарашларга эга. Бир томонда ҳаётини илмга бағишлаган филолог олим, доцент Шавкат ака, унинг аёли мактабда муаллима бўлиб ишлайдиган Дилбархон ва уларнинг ўғли Ойбек бўлса, иккинчи томонда турмуш ўртоғи нафс йўлида ташлаб кетган, ҳар куни эрталаб касалхонани супуриб тозалаб, кечкурун уйда тикиш-бичиш билан шуғулланувчи, шу билан оила рўзгорини тебратувчи аёл Мастура ва унинг қизи Сабоҳат кўринади. Муаллиф уларни икки тоифага ажратган ҳолда орасидаги тафовутни бўрттириб кўрсатган.

Биринчи оиланинг ўғли Ойбек иқтисод, иккинчи оиланинг қизи Сабоҳат эса тиббиёт коллежининг битирувчиларидир. Ойбек дискотека бизнеси билан шуғулланишни ўз олдига мақсад қилиб қўяди. Бу йўлда у турли қарама-қаршиликларга учрайди. Айниқса, отаси Шавкат ака унинг ушбу қарорига тиш-тирноғи билан қарши. Унинг фикрича, ўғли тадбиркорлик билан шуғулланмай, балки ўзи сингари илм йўлини танлаши керак. Отанинг куйинишларини тушуниш мумкин. Лекин Ойбек ўз ҳаёт йўлини ўзи танлаган, олдига қўйган мақсади сари мустақил равишда интилишни хоҳлайдиган ёш йигит. У бу йўлда ҳатто отасининг гапларига ҳам қулоқ солмасликка ҳаракат қилади. Натижада уларнинг орасида айрим зиддиятлар вужудга келади.

Ушбу икки оилани боғлаб турган ришта – бу икки фарзанднинг бир-бирига бўлган севгиси. Ойбекнинг қарори Сабоҳатни ҳам ўйлантириб қўяди.

Ойбек йўлида учраган барча қаршиликларга қарамай, ўзининг узоқ шаҳар турмуш тарзи, биноларини замон талабига мос равишда ривожлантиришдек юксак мақсад учун олға қадам қўяди.

Асардаги воқеалар асосан юқорида келтирилган икки хонадонда рўй беради. Шунингдек, “Ш.Ризаев пьеса бош конфликтини катталар ва ёшлар дунёқарашининг номутаносиблиги асосига қурган...” [1; 43] Унда ёшларнинг катталардан ғоявий жиҳатдан устунлиги сезилади. Бунинг замирида мустақиллик меваси ҳисобланган ёшлар шўро даврида мавжуд бўлган ғоявий тазйиқларга асло учрамаслиги, ўз йўлини ўзи танлаши, ўз кучи билан мақсадга эришиши, жамият равнақига ҳисса қўшиши лозимлиги каби ғоялар ётади.

О.Салимов ушбу асарни сахнага олиб чиқар экан, унинг аксар қисми ва персонажларидан воз кечади. Пьесада турли жойларда рўй берган воқеаларни у спектаклда биргина дискотекка олиб киради. Бугунги кун ёшлари замондош тенгдошларини сахнада кўришни хоҳлаётган экан, режиссёр ўз талқинида асосий қаҳрамонлар сифатида айнан ёшларни танлайди. Натижада томошабин сахна асарида асосан ёшлар ўртасида вужудга келган фикрий ранг-баранглик, келишмовчиликларга гувоҳ бўлади. Ота-она ва фарзанд ўртасидаги қарама-қаршиликлар эса иккинчи планга ўтади.

Ушбу спектакль баҳс асосига қурилган. Ёшларимизнинг интилишлари, орзулари, жамиятга, оилаларига, ота-оналарига, ўз келажакларига бўлган муносабатлари тўғрисида мулоҳаза юритишга чорлайди. Унда тўққиз йил бир синфда ўқиган, коллежни битириш арафасида ҳамда энди мустақил ҳаёт бўсағасида турган синфдошларнинг бир жойга йиғилиши ҳамда мунозаралар олиб бориши воқеалари тасвирланади.

Сахна асарида Ойбекнинг Қарши шаҳрига кетиш нияти ва у ерда дискотекка очиш мақсади рамзий ифодаланган. Бу орқали муаллиф ва режиссёр ёш йигитнинг ота-онасининг қарамоғидан чиқишга, ўз тақдирини мустақил ҳал қилишга интилаётгани ҳамда узоқ шаҳарнинг ташқи кўринишини замон талабига мос равишда ривожлантиришга ҳаракат қилаётганини кўрсатмоқда. Бош қаҳрамон Ойбекнинг спектакль сўнггида: “Қилич ўтда, йигит меҳнатда тобланади”, - деб айтган сўзлари ёшларнинг келажакка бўлган ишончини оширади, уларни эзгу мақсад сари хатти-ҳаракатга чорлайди.

О.Салимов танлаган актёрларнинг маҳоратини таъкидлаш ўринли. Муаллиф Ш.Ризаевнинг қаҳрамонларидаги характерларнинг турли-туманлиги сахнада актёрларнинг ижроларида ҳам яққол намоён бўлади. Уларда ҳам кескинлик, ҳам лирик ҳолатлар кўзга ташланади. Хусусан, Ойбекни ижро этган У.Рустамовнинг ташқи кўриниши, юз ифодаларида қаҳрамонига хос бўлган мағрурликни пайқаш мумкин. Шунингдек у турли

қарама-қаршиликлар туфайли юзага келган бир оз тушкунлик ҳолатини ҳам ўз ижросида ёдидан чиқармаган.

Санжар образидаги характерлилик жиҳатлари Р.Қурбонов ва Б.Усмоновларнинг ижроларида янада ёрқинлашган. Уларнинг иккиси ҳам қаҳрамондаги ўзгариш хусусиятларини сахнада ҳаққоний гавдалантиришга эришишган. Ушбу ҳолат бутун спектакль воқеаларига ҳам ўз таъсирини кўрсатиши уларнинг партнёрларида ҳам ушбу ўзгаришларга нисбатан турли хил кайфият уйғонишига хизмат қилган. Натижада сахнада актёрлар томонидан жуда органик ижрони кузатиш мумкин бўлади.

Режиссёр ушбу асарни сахналаштиришда турли сахнавий кўринишларда анъанавий тарзда декорацияни алмаштириш билан шуғулланмай, барча воқеаларни бир жойга жамлаган ҳолда янги бир усулни танлайди. Сахналаштирувчи рассом Н.Глубокина билан бирга сахнага олиб чиққан оддий деталлардан иборат сценографик ечими орқали катта ғоялар ва фикрлар олиб чиқилган спектаклни сахналаштиради. Бунда режиссёрнинг катта фикр-ғояни оддийлик ёрдамида томошабинга етказишга бўлган интилишини яққол кўриш мумкин.

О.Салимов учун асардаги эски ва янги қарашлар ўртасидаги зиддиятлар, мунозарали ҳолатларнинг унчалик қизиғи йўқ. Унинг эътибори айнан бугунги кун билан яшаётган, замон билан ҳамнафас олға боришга ва дунёқарашини шакллантиришга интилаётган турли тоифадаги ёшлар ва улардаги фикрлар қарама-қаршилигига қаратилган. Бу ҳолат ёш томошабинга жуда тез таъсир қилиши табиий. Чунки улар театрга насихат эшитиш учун эмас, сахнадаги тенгдош ёшларнинг ўзаро хатти-ҳаракатлари орқали фикр олишга келадилар.

Режиссёр О.Салимов “Дискотека” спектаклида ўзига хос равишда қаҳрамонларнинг ички руҳиятига мурожаат этади. Персонажлар ўртасида нафақат ташқи кураш, балки ички курашга ҳам гувоҳ бўлиш мумкин. Сабаби, унинг спектаклида дўстлик, меҳр-муҳаббат, садоқат ва бурч сингари туйғулар ҳукм суради. Уларга хиёнат қилганлар жазоланади, уни улуғлаганлар ва ҳурмат кўрсатганлар эса мукофотланади.

Олимжон Салимовнинг ушбу спектакли театр анъаналари сақланиб қолинган ҳолда янги усул ва йўналишлар билан суғорилганлиги, турли даражадаги муаммоларга бевосита ва билвосита мурожаат этилганлиги, бугунги кунда кўпгина режиссёрлар орасида муаммо бўлиб турган актёрларни тўғри танлаш ва уларга аниқ вазифа бера олиш маҳоратини кўрсата олганлиги билан яққол ажралиб туради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бобожонова Ф. “Дискотека” билан учрашув. “Театр” ж., 2008/4.
2. Туляходжаева М. Режиссура узбекского драматического театра. Тенденции развития и современные проблемы. – Ташкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1995.
3. Юлдашев Т. Масхарабозы с Эски Жува. “Uzbekistan Airways” ж., 1999.
4. “Республика ёш томошабинлар театри” рисоласи. – Тошкент, 2010.